

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА «ЕДА» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Собирова Дурдона

Андижанский филиал Туранского университета Магистрант 1-курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648306>

Аннотация. Данный тезис посвящён изучению лингвокультурных особенностей выражения концепта «еда» в русском языке. В исследовании концепт «еда» анализируется на основе лексических, фразеологических и дискурсивных единиц. Также определяется национально-культурная специфика данного концепта, его место в системе ценностей и семантическое поле. Результаты исследования показывают, что концепт «еда» в русском языке тесно связан с мировоззрением, традициями и менталитетом народа.

Ключевые слова: концепт «еда», лингвокультура, русский язык, фразеология, семантика, культурные ценности

Annotatsiya. Mazkur tezis rus tilida “ovqat” konseptining lingvomadaniy jihatdan ifodalanish xususiyatlarini o’rganishga bag’ishlangan. Tadqiqotda “ovqat” konsepti leksik, frazeologik va diskursiv birliklar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu konseptning milliy-madaniy xususiyatlari, qadriyatlar tizimidagi o’rni va semantik maydoni aniqlanadi. Tadqiqot natijalari rus tilidagi ovqat konsepti xalqning dunyoqarashi, urf-odatlar va mentaliteti bilan uzviy bog’liqligini ko’rsatadi.

Kalit so’zlar: ovqat konsepti, lingvomadaniyat, rus tili, frazeologiya, semantika, madaniy qadriyatlar.

Abstract. This thesis explores the linguocultural aspects of the representation of the concept “food” in the Russian language. The study analyzes lexical, phraseological, and discourse units reflecting this concept. Special attention is paid to the national and cultural specifics, value system, and semantic field of the concept. The results demonstrate that the concept of food in Russian is closely connected with cultural traditions, worldview, and national mentality.

Keywords: concept of food, linguoculture, Russian language, phraseology, semantics, cultural values

В современной лингвистике особое внимание уделяется изучению концептов как ключевых единиц языковой картины мира. Концепт «еда» занимает важное место в системе культурных ценностей любого народа, поскольку он связан не только с биологической потребностью человека, но и с социальными, культурными и символическими аспектами жизни.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью комплексного изучения концепта «еда» в русской лингвокультуре, поскольку он отражает особенности национального мышления, традиций, обычаев и образа жизни русского народа. В условиях глобализации и межкультурной коммуникации исследование подобных концептов приобретает особую значимость.

Несмотря на наличие работ, посвящённых концептологии и лингвокультурологии, концепт «еда» в русском языке не получил достаточного системного описания с точки зрения его репрезентации в различных языковых

уровнях. Проблема заключается в выявлении того, каким образом данный концепт отражается в языке и какие культурные смыслы за ним закреплены.

Цель исследования - выявить лингвокультурные особенности репрезентации концепта «еда» в русском языке.

В работе использованы следующие методы: описательный метод; семантический анализ; контекстуальный анализ; лингвокультурологический подход. Теоретическую основу составили труды таких исследователей, как В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия и др.

Проведённый анализ показал, что концепт «еда» в русском языке обладает многослойной структурой и включает следующие компоненты:

1. Лексический уровень. Концепт представлен широким набором лексем: хлеб, суп, каша, обед, ужин и др. Особое место занимает слово хлеб, которое имеет не только прямое значение, но и символическое — как знак жизни и достатка [3, с. 215].

2. Фразеологический уровень. Фразеологизмы отражают культурные установки народа: *Хлеб всему голова — выражение ценности пищи; Не хлебом единым жив человек — указание на духовные потребности; Есть свой хлеб — иметь источник дохода.*

Данные единицы демонстрируют тесную связь языка и культуры [2, с. 98].

3. Культурно-символический аспект. Еда в русской культуре часто выступает символом гостеприимства (хлеб-соль), достатка и семейного единства. Традиционные блюда (борщ, блины, каша) являются маркерами национальной идентичности.

4. Дискурсивный уровень. В художественных текстах еда используется как средство характеристики персонажей и социальной среды. Например, описание трапезы может указывать на социальный статус героя [1, с. 312].

Результаты исследования подтверждают, что концепт «еда» является не только языковой, но и культурной категорией. Он отражает ценностные ориентиры общества, такие как труд, достаток, гостеприимство и духовность. Сопоставление различных уровней репрезентации позволяет говорить о комплексной природе данного концепта. Особое значение имеют фразеологические единицы, в которых наиболее ярко проявляется культурная специфика.

Таким образом, концепт «еда» в русском языке представляет собой сложное лингвокультурное образование, включающее лексические, фразеологические и символические компоненты. Наше исследование показало, что:

1. концепт тесно связан с национальной культурой и традициями;
2. он отражает систему ценностей русского народа;
3. его репрезентация осуществляется на разных языковых уровнях.

Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших исследованиях по лингвокультурологии, а также в преподавании русского языка как иностранного.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Языки русской культуры, 1999. – 896 с.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
3. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М.: Академический проект, 2004. – 992 с.
4. Телия В.Н. Русская фразеология. – М.: Наука, 1996. – 288 с.